

**O‘ZBEK MILLIY NAQSHLAR VA ORNAMENTLARINING TARIXI,
MAZMUNI VA MOHIYATI**

Abulova Parvina Ulug‘bekovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Tikuvchilik sanoatida innovatsion
texnologiyalar” kafedrası tayanch doktoranti,

zebo-7171@mail.ru

Umidova Ma‘mura Nasillo qizi

“Charm buyumlari texnologiyasi va dizayni” kafedrası

412-20 DIZ (pa) guruhi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek milliy liboslari, milliy naqshlar va ornamentlar, qadimiy libos namunalariidagi naqshlar, taniqli xorijiy muzeylarda milliy liboslarning saqlanishi, naqshning xilma-xil va rang-barang namunalari kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek milliy liboslari, milliy naqshlar va ornamentlar, bezaklar, shakllar va uslublar, libos namunalari, amaliy san‘at, muzey.

**HISTORY, CONTENT AND ESSENCE OF UZBEK NATIONAL
PATTERNS AND ORNAMENTS**

Annotation. This article covers issues such as Uzbek national costumes, national patterns and ornaments, patterns in ancient dress samples, preservation of national costumes in famous foreign museums, various and colorful examples of patterns.

Key words: Uzbek national costumes, national patterns and ornaments, decorations, forms and styles, dress samples, practical art, museum.

Mamlakatimizda milliy va umumbashariy ahamiyatga molik milliy naqshlar bilan bezash san‘atini yanada yuksak mavqega ko‘tarishga xizmat qiladigan, tarixiy

ahamiyatga ega islohotlar amalga oshirilmoqda. Milliy naqshlar va ornamentlarimiz millat tarixini, ruhiyati, orzu-umidlari va armonlarini aks ettiradigan san'at namunasi hisoblanadi. Ularning mazmun-mohiyatini o'rganish xalqning urf-odatlarini, an'analarini, buguni va kelajagini o'rganish, tadqiq qilish demakdir.

O'zbek milliy liboslari juda ham yorqin, o'ziga xos bichimga ega, boy bezakli bo'lgani uchun hamisha e'tiborni tortgan va milliy naqshlarining jozibaliligi bilan ajralib turgan.

O'zbek milliy liboslari tarixini o'rganish uchun O'zbekistonda yetarli manbalar bor. Vizual manba sifatida O'zbekistondagi muzeylardagi milliy liboslarimiz kabi eksponatlar orqali o'rganish mumkin. Shuningdek, tarixiy yozma manbaalar, adabiyotlar ham mavjud bo'lib, so'nggi yillarda ana shunday liboslar dizayni, ularni takomillashtirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish borasida tadqiqot ishlari olib borish uchun ham keng imkoniyatlar ochilyapti.

O'zbek xalqining qadimiy libos namunalari bir qator taniqli xorijiy muzeylarda namoyish etib kelinmoqda. Masalan, Parijdagi Luvr muzeyida, Rossiyadagi ko'plab muzeylarda, Nyu-Yorkdagi Metropoliten muzeyida va boshqalarda milliy liboslarimizga oid eksponatlar keng tarqalgan. Chunki chet elliklarning liboslarimizga bo'lgan qiziqishi yil sayin ortib bormoqda. Nafaqat muzeylarda, balki xorijliklarning shaxsiy kolleksiyalarida ham o'zbek milliy naqshlari va ornamentlari bilan bezatilgan liboslarni uchratish mumkin [1].

Glazgo shahridagi The Burrell collection xususiy muzeyida asosan XIX asrda ishlangan va o'tgan asr boshlarida mashhur shotland kolleksioneri Uilyam Barrel sotib olgan o'zbek kashtalari namoyish etilmoqda.

Aksar zardevor, so‘zana, joypo‘sh va nimso‘zanalardan iborat kashtalar Buxoro amirligi shaharlarida – Buxoro, Shahrisabz va Nurotada tikilgan.

Asli iroqlik tashkilotchi, Islomiy tamaddunlar boshqarmasi rahbari Nora Al-Gaylaniyning aytishicha, bu ranglar va naqshlar hozirgi O‘zbekiston tarixi haqidagi tasavvurlarni tiniqlashtiradi.

“Anor va tut daraxtidan olingan ranglardan tashqari, Xitoy va Hindistondan ham za‘faron ranglar keltirilgan. Keyinchalik esa norinj ranglari Rossiyadan olib kelingan. Bu yerdagi naqshlar Buxoro atroflarida savdo-sotiq va madaniy aloqalar naqadar taraqqiy etganini ko‘rsatadi”, - deydi Nora al-Gaylaniy.

“Qalampir tasviriga o‘xshash gajaklar Hindiston ta’sirini, ayrim kashta yo‘rmalari, nilufar gullari va rombsimon naqshlar tutashgan nuqtalardagi gullar esa Xitoy ta’sirini ko‘rsatadi”, - deydi al-Gaylaniy kashtalarga boqib.

Bu kashtalar o‘zbeklar va tojiklar uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Ammo XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi muhtojlik bois ayrim oilalar bu so‘zanalarni ovro‘poliklarga sotishga majbur bo‘lishgan [2].

Keling, naqsh o‘zi nima degan savolga javob topaylik. Naqsh (arab. – tasvir, gul) – qism ([taqsim](#))lari muayyan tartibda bir maromda takrorlanishidan hosil bo‘ladigan handasiy shakllar, o‘simlik, qush, hayvon va b.ning uslublashtirilgan tasvirlaridan tarkib topgan bezak ([gul](#)). Turli narsalar (ashyolar, qurol, mato, mebel, [kitob](#) va t. k.), me’moriy inshootlar (ham ichki, ham tashqi bezaklar), [nafis san’at](#) (asosan, [amaliy san’at](#)) asarlarida keng qo‘llanadi, ayrim xalqlarda, shuningdek, [odam](#) tanasini bezash (tatuirovka, bezash)ga mo‘ljallanadi.

Naqsh tarixi insoniyatning badiiy madaniyati kabi qadimiydir. Arxeologik materiallar Naqshning jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Metall, sopol buyum, idish, quollar paleolit, [neolit](#) davrlarida oddiy handasiy shakllar qatorida o‘simliksimon naqshlar bilan ham bezatilgan. Naqsh turli o‘lkalar, turli xalqlarda geografik muhit, o‘simlik va hayvonot dunyosi, madaniyati ta‘sirida turlicha rivoj topgan. Masalan, [shimol](#) o‘lkalari naqshlarida archa, chorvadorlarda [mol](#) shoxi, dehqonlarda uzum bargi va g‘ujumi, [o‘troq](#) aholida gul, anor, bodom, [qalampir](#) tasvirlari ko‘p uchraydi. Yevropada turli davrlarda hukmron bo‘lgan badiiy uslublar (barokko, gotika, [klassitsizm](#) va b.) naqshlarga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Uyg‘onish davrida, ayniqsa, yuksak jozibadorlikka erishgan. XIX asrning oxiridan boshlab shu davrda vujudga kelgan turli oqimlar naqshni atayin [kam](#) ishlatdi, hatto undan butunlay voz kechishgacha bordi.

Naqsh san‘ati [O‘rta Osiyo](#) madaniyati tarixida juda qadimiy bo‘lib, o‘ziga xos namunalari bilan ajralib turadi. Arxeologik topilmalar naqshning xilma-xil va rang-barang namunalaridan darak beradi. Me‘moriy yodgorliklarda naqshning ancha mukammal, o‘ziga xos va yuksak san‘atkorlik bilan yaratilgan nusxalarini uchratish mumkin. [Xalq](#) amaliy san‘atining har bir turida (xususan, kashtado‘zlik, gilamchilik, o‘ymakorlik, ganchkorlik, [naqqoshlik](#) kabi) naqshning shakliy imkoniyatlari naqadar keng va boy ekanligi yaqqol kuzatiladi.

O‘rta Osiyoda naqshlar keng tarqalgan bo‘lib, ular, asosan, ikki turga bo‘linadi: handasiy [shakl](#) va chiziqlardan iborat eng murakkab naqsh turi – girih, keng tarqalgan o‘simliksimon naqsh – [islimiy](#). Har bir naqshning o‘z qonun-qoidalari [bor](#): taqsim va bo‘laklar aniq o‘lchamda, [uyg‘un](#) bo‘lishi, ranglar [did](#) bilan tanlangan, o‘zaro mutanosib bo‘lishi lozim. Bu [naqqosh](#) ustadan katta mahorat, [malaka](#) talab qiladi. O‘rta Osiyoda eng qadimiy naqsh namunalari, asosan, me‘moriy inshootlarda

saqlangan, naqshning ajoyib namunalari ganch, [yog'och](#) va toshni o'yib, ba'zan bo'yab ishlangan. Naqsh hisobiga keng taraqqiy etdi, naqqoshlik jadal rivojlandi [3].

Xulosa qilish mumkinki, tadqiqotimizning asosiy maqsadi o'zbek milliy naqshlari va ornament-larining tarixi, tarixiy an'analari, nomlari va ularni tikish usullarini tiklash hamda boyitish, milliy naqshlarning vatanimizning o'tmishi, jahonga mashhur allomalarimizning hayoti va ijodi bilan bog'liq holda o'rganishdir. Shuningdek, millatimizning o'zbekona fazilatlarini, milliy qadriyatlarini, boy ma'naviyatini aks ettiruvchi liboslar va sahna liboslari, bezak va taqinchoqlarini keng jamoatchilikka, xususan, xorijiy davlatlar va sayyohlarga namoyish qilish ham muhim o'rin tutadi. Milliy naqshlar tasviriy san'at sohasida maktab yaratgan ustozlarning ijodiy faoliyatini, naqsh nomlarining ma'no-mazmunlarini, elementlari, ramz, ranglarining mohiyatini o'rganish, o'zbek milliy naqshlarining tarixiy ildizlarini aniqlab, naqshlar atamalarining hududiy xaritasini va kartotekasini tuzish, uning jahon madaniyatida tutgan o'rnini mustahkamlash borasida ham e'tiborga molik ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Yo'qolib borayotgan noyob naqsh va milliy ornamentlar namunalari to'plash, ularning tarixi va tavsifining izohli lug'atini yaratish, respublikaning barcha viloyatlari va tumanlariga ilmiy ekspeditsiyalar tashkil qilish esa izlanishlarimizning muhim yo'nalishlaridan birini tashkil qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Rustam Qobil. O'zbek va tojik madaniyati so'zanalar tilida. https://www.bbc.com/uzbek/news/story/2008/06/080623_uzbek_glasgow_exhibition
2. Malika Qo'ziyeva. O'zbek milliy liboslari. Milliy liboslarga yangilik kerakmi – mutaxassis bilan suhbat. <https://sputniknews.uz/20221128/milliy-liboslarga-yangilik-kerakmi--mutaxassis-bilan-suhbat-30313532.html>
3. Tukhtaeva Z.Sh. [Integration of special subjects in higher education](#). International Engineering Journal For Research & Development. 2020/4. 5 (3), 125-

131.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:mB3voiENLucC

3. Tuxtaeva Z.Sh., Hakimova G.X., Kurbanova I.I. Особенности детской одежды и выбор материалов. Журнал: Молодой учёный, 14 (148), 2017. С. 144-145.

4. Tukhtaeva Z Sh., Saidova Kh Kh. [Innovative forms of education in Uzbekistan](#). International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT. 2020/4. P. 258-261.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:HDshCWvjkbEC

5. Tosheva N.M., Tuxtaeva Z.Sh., Atamuradova G.A. [Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности](#). Журнал: Молодой учёный. № 8. 2014. С. 878-879.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:9yKSN-GCB0IC

6. Olimov K.T., Tukhtaeva Z.Sh. Integration of Special Subjects. Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, 2019/2. P. 67-70.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=9577004666616139047&hl=en&oi=scholar>